

**GAMIFICAÇÃO DA APRENDIZAGEM: UMA REFLEXÃO A
RESPEITO DO USO DE JOGOS NA TRANSMISSÃO DE CONTEÚDO
DIDÁTICO**

 DOI: 10.5281/zenodo.13825673

Fabricio N Silva

Doutor em educação pela Universidade Católica de Brasília. E-mail:

fabriciolegal@hotmail.com

Layse Ferreira dos Santos Lúcio

Licenciada em Pedagogia pela Universidade da Amazônia (UNAMA). E-mail:

laysesantos17@hotmail.com

Hevelynn Franco Martins

Doutoranda em Biotecnologia (PPGBiotec), na Universidade Estadual de Feira de

Santana. E-mail: hevelynn_martins@hotmail.com

Felipe Azevedo da Silva Vieira

Graduando em Ciências Biológicas, na Universidade Estadual Vale do Acaraú

(UVA). E-mail: Felipeazvedo20@gmail.com

Ludmila Silva

Doutorado em Educação pela Universidade Católica de Brasília. E-mail:

ludmilanedinasilva@gmail.com

Mauricio Silva Alves

Doutor em Filosofia (Unisinos), professor Assistente na Universidade Estadual de

Feira de Santana. E-mail: msalves@uefs.br

RESUMO

O presente estudo científico se destina a promover uma análise ampla a respeito dos possíveis benefícios do emprego de atividades que possuem um caráter lúdico no

contexto escolar brasileiro, visando dessa forma despertar o interesse dos alunos e também facilitar a sua compreensão a respeito do conteúdo ministrado em aula. Destaca-se que tal estratégia educacional permite sobretudo uma integração maior entre os estudantes envolvidos que assim trocam experiências em prol da realização efetiva das atividades propostas. Para tal, este estudo investigativo em suma investiu em uma perspectiva metodológica de caráter tido como qualitativo, que se fez composta por um levantamento bibliográfico particularmente expressivo na qual encontrou-se 13 artigos viáveis a respeito do tema. Destaca-se que os estudos aqui reunidos demonstram a existência de uma melhora nos indicadores educacionais em virtude do emprego dessas abordagens de gamificação.

Palavras-chave: Estratégias de ensino. Educação. Gamificação.

ABSTRACT

The present scientific study is intended to promote a broad analysis regarding the possible benefits of using activities that have a playful nature in the Brazilian school context, aiming to awaken students' interest and also facilitate their understanding of the content taught in the classroom. It is noteworthy that this educational strategy allows, above all, greater integration between the students involved, who thus exchange experiences in favor of the effective implementation of the proposed activities. To this end, this investigative study in short invested in a methodological perspective of a qualitative nature, which was made up of a particularly expressive bibliographical survey in which 13 viable articles were found regarding time. It is noteworthy that the studies gathered here demonstrate the existence of an improvement in educational indicators due to the use of these gamification approaches.

Keywords: Teaching strategies. Education. Gamification.

1. INTRODUÇÃO

Certamente um dos desafios mais perceptíveis no processo educacional contemporâneo, vem a ser a busca por uma metodologia de ensino que consiga efetivamente despertar o interesse dos estudantes para o conteúdo ministrado no âmbito da sala de aula. Essa dificuldade se evidencia, sobretudo em se tratando do perfil médio do aluno que encontra-se matriculado em instituições de ensino de nível fundamental ou médio, tendo em vista que estes estudantes são diariamente submetidos a uma série de estímulos sensoriais a qual os educadores devem constantemente competir.

Atenta-se que uma das maneiras mais eficazes encontradas para contornar esse problema envolve uma intensa reestruturação na forma com que o conteúdo didático é comumente apresentado, nesse sentido o desenvolvimento de atividades lúdicas que são próprias da Gamificação adquire uma substancial relevância. Uma

vez que por meio desse tipo de atividade o acadêmico é estimulado a desenvolver um conjunto ímpar de competências, assimilando não apenas o conteúdo mas a depender das tarefas propostas também consegue aprimorar importantes habilidades sociais. (Cotonhoto; Rossetti; Missawa, 2019).

Deve ser destacado que tal processo didático vem adquirindo particular notoriedade no âmbito nacional, uma vez que permite uma participação mais consistente dos acadêmicos que conseguem expor suas considerações no desenvolvimento do jogo, e nisso cabe ressaltar que Freire (1970, p. 47) assertivamente notou que as estratégias educacionais necessitam buscar meios eficazes de estabelecer um modelo dialógico entre as duas partes envolvidas no processo educacional.

Portanto, o presente estudo acadêmico buscou uma forma de avaliar os diversos efeitos que se fazem tidos como positivos, correspondentes a essa prática específica no processo educacional. Para tanto realizou-se um ostensivo processo de análise investigativa de cunho científico que permitiu delimitar com destacada precisão o estado da arte correspondente a Gamificação empregada em instituições de ensino fundamental e médio no âmbito nacional.

2. DESENVOLVIMENTO

Observa-se que o presente segmento se destina a apresentar de forma particularmente sucinta um apanhado muito consistente de conceitos teóricos, estes que se fazem diretamente relacionados ao tema desenvolvido nesta empreitada acadêmica científica. Estudo que efetivamente aborda a respeito do expressivo emprego de estratégias focadas na Gamificação no âmbito escolar Brasileiro.

2. 1. A importância de atividades lúdicas de aprendizagem

De acordo com a perspectiva que se fez abordada em artigo acadêmico pelas estudiosas Cotonhoto, Rossetti e Missawa (2019) vem a ser necessário repensar determinados elementos do modelo educacional comumente empregado pelas instituições de ensino fundamental e médio localizadas no território nacional. Tendo em vista o fato de que as referidas autoras consideram este processo como pouco

atrativo para os estudantes, uma vez que envolvem o emprego de atividades tidas como enfadonhas. Conforme pode ser lido no trecho em destaque:

A incidência de problemas envolvendo a escola, o aprender e o ensinar nos leva a pensar como resgatar a escola como espaço de prazer, conhecimento e produção. As dificuldades enfrentadas por alunos e professores possivelmente são pistas de que a escola perdeu o elemento prazer e tornou-se uma obrigação enfadonha. A definição de um espaço de "divertimento, recreio" ou, em sua versão grega, de descanso, repouso, tempo livre, hora de estudo, ocupação de um homem com ócio, livre do trabalho servil foi substituída por cobrança, resultados e processos mecânicos e solitários. Dessa forma, aprendizagem e desenvolvimento se perdem em processos mecânicos e cada vez mais nossos alunos sentem-se confusos com relação a seu papel na educação e na escola. A estranheza com que nossas crianças lidam com a própria educação supõe que estas, as crianças, estão sendo ignoradas quando são construídas as propostas para sua formação. (Cotonhoto, Rossetti e Missawa, 2019, p. 40)

Portanto, destaca-se que para se estabelecer um modelo educacional compreendido como eficaz é necessário possibilitar que os estudantes participem ativamente na construção do processo de ensino, adquirindo assim uma espécie de voz ativa em uma dinâmica de natureza flagrantemente dialógica que como bem estabelece Freire (1970, p. 39) é marcada pela troca horizontal de experiências na qual os dois atores envolvidos, aqui efetivamente caracterizados nas personas de educador-educando e educando-educador, literalmente aprendem um com o outro no desenrolar desse processo. Na qual se faz descrito na linha que segue:

Desta maneira, o educador já não é o que apenas educa, mas o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos, assim, se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os "argumentos de autoridade" já, não valem. Em que, para ser-se, funcionalmente, autoridade, se necessita de estar sendo com as liberdades e não contra elas. (Freire, 1970, p. 39)

Cabe então se considerar que o processo educacional em sua plenitude trata-se de um fenômeno singularmente dinâmico, por meio do qual o estudante é estimulado a exercitar as mais variadas competências, que abrangem tanto habilidades classificadas como intelectuais, bem como visa possibilitar o desenvolvimento da capacitação social do aluno. Nesse sentido, novamente se faz pertinente remeter ao estudo desenvolvido por Cotonhoto, Rossetti e Missawa (2019) pois estas apresentam uma argumentação particularmente consistente a respeito do

papel que é exercido por atividades lúdicas empregadas no desenvolvimento acadêmico. Destaca-se assim o seguinte recorte:

No âmbito da construção da aprendizagem, alguns jogos têm o propósito de auxiliar o aluno na aprendizagem e desenvolvimento do raciocínio matemático e conhecimentos linguísticos. Já em outros momentos, eles os auxiliam no desenvolvimento afetivo, físico-motor e social. No entanto, o professor precisa respeitar o processo de cada um, para que o jogo não se torne um momento obrigatório e sim que seja um momento prazeroso e com significado para o aluno. Quando o professor incentiva o interesse por pesquisas, pelo desenvolvimento de trabalhos em grupo, pela busca por respostas por meio do lúdico, o aluno estará aprendendo de uma forma prazerosa a atividade proposta e, conseqüentemente, ao assimilar esses novos conceitos terá uma aprendizagem significativa. (Cotonhoto, Rossetti, Missawa 2019, p. 40)

Entende-se que por meio desse tipo único de atividade o estudante consegue por vezes se apropriar mais consistentemente do conteúdo didático, uma vez que conforme explicitado na citação acima o estudante passa a perceber o momento de aprendizado como um instante prazeroso. Tal percepção se faz corroborada por dois outros estudos muito significativos para o tópico aqui desenvolvido, estes que se dedicaram a discorrer a respeito do uso de jogos eletrônicos no ambiente escolar.

Vale mencionar primeiramente a pesquisa concebida por Fernandes (2010, p. 10) que discorreu bastante a respeito da importância que os jogos eletrônicos podem vir a ter no ambiente educacional, tendo em vista que estes possuem uma considerável popularidade entre os jovens que se encontram em idade escolar. Esse interesse por parte dos estudantes pode ser canalizado para o campo do seu aprendizado, tornando o ambiente mais receptivo.

Enquanto que por sua vez, Serpa (2014) optou por discorrer a respeito dos possíveis benefícios atrelados à concepção de um espaço lúdico destinado aos jogos eletrônicos no ambiente de uma biblioteca escolar. Para tal esta levantou argumentos consistentes que ressaltam a particular influência exercida pelos jogos eletrônicos no processo de letramento, pois as inúmeras dinâmicas empregadas nos jogos eletrônicos permitem que os estudantes aprimorem uma gama diversa de competências úteis para o seu desenvolvimento. Se faz pertinente reproduzir um trecho deste estudo na linha a seguir:

Como foi mencionado anteriormente, os jogos requerem e desenvolvem habilidades de leitura de seus jogadores e também são por si só um tipo de leitura. Os jogos auxiliam no desenvolvimento de

letramentos e não somente nas habilidades de leitura tradicionais, mas também em outros tipos de habilidades que o mundo atual exige. (Serpa, 2014, p. 36)

Um dos principais argumentos utilizados em prol do emprego de atividades tidas como lúdicas no processo de aprendizagem, vem a ser o fato particular de que por meio destas estratégias o estudante adquire muito mais autonomia, uma vez que enquanto jogador este passa a interagir com o conteúdo de uma forma mais dinâmica. Aqui convém explicitar que o rol de competências a qual anteriormente se referiu Serpa (2014) fizeram-se adequadamente apontadas pela equipe de autoras Cotonhoto, Rossetti e Missawa (2019), conforme encontra-se reproduzido em citação expressa abaixo:

Em diversos espaços, os jogos e brincadeiras possibilitam às crianças a construção do seu próprio conhecimento, pois oferecem condições de vivenciar situações-problemas, a partir do desenvolvimento de jogos planejados e livres que permitam à criança uma vivência no tocante às experiências com a lógica e o raciocínio e permitindo atividades físicas e mentais que favoreçam a sociabilidade e estimulem as reações afetivas, cognitivas, sociais, morais, culturais e linguísticas. (Cotonhoto; Rossetti; Missawa, 2019, p. 41)

Convém aqui se referir novamente ao estudo acadêmico desenvolvido por Fernandes (2010) em razão de sua expressiva concordância com a perspectiva exposta acima, na qual argumenta-se que as dinâmicas apresentadas pelos diversos tipos de jogos podem vir a eventualmente auxiliar em um desenvolvimento intelectual considerado como adequado. Tendo em vista que em suma o aluno-jogador precisa desenvolver algumas habilidades bastante específicas para superar os desafios propostos pelos jogos, conforme encontra-se muito bem expresso no trecho que acompanha o presente parágrafo.

Sendo assim, os jogos promovem o desenvolvimento intelectual, já que para vencer os desafios o jogador precisa se concentrar para elaborar estratégias e entender como os elementos dos jogos se relaciona (*sic*). Também desenvolvem várias atividades cognitivas, como a resolução de problemas, tomada de decisão, reconhecimento de padrões, processamento de informações, criatividade e pensamento crítico. (Fernandes, 2010, p. 19)

Se faz importante considerar que o ato de jogar desempenha uma função muito mais significativa do que um mero entretenimento vazio, seu propósito no desenvolvimento do indivíduo é consideravelmente amplo devido a variedade de atividades passíveis de serem desenvolvidas por meio desta estratégia, podendo

auxiliar significativamente tanto no condicionamento físico como aprimorar as faculdades intelectuais. Como encontra-se destacado na linha que segue:

O jogo não é simplesmente um “passatempo” para distrair os alunos, ao contrário, corresponde a uma profunda exigência do organismo e ocupa lugar de extraordinária importância na educação escolar. Estimula o crescimento e o desenvolvimento, a coordenação muscular, as faculdades intelectuais, a iniciativa individual, favorecendo o advento e o progresso da palavra. Estimula a observar e conhecer as pessoas e as coisas do ambiente em que se vive. (Fernandes, 2010, p. 30)

Torna-se explícito que esse tipo de atividade faz parte do que se qualifica como comportamento inerentemente humano, não estando restrito a uma forma peculiar com que as crianças ainda em tenra idade assimilam os mais diversos elementos oriundos da realidade. Razão pela qual em um ambiente educacional o emprego desse tipo de atividade proporciona benefícios tangíveis na assimilação do conteúdo didático.

3. METODOLOGIA

Este estudo acadêmico trata-se de uma pesquisa de caráter amplamente qualitativo que possui a singular intenção de apresentar as mais diversas considerações a respeito do tópico da Gamificação no ambiente escolar, para tanto foi realizado um extenso processo de investigação bibliográfica. Destaca-se que segundo Sousa, Oliveira e Alves (2021, p. 67) esse método de investigação científica permite determinar o *status quo* em relação ao tema desenvolvido, uma vez que realiza um compilado de artigos provenientes de diversas fontes de informação tidas como pertinentes. Como pode ser lido no trecho que segue:

A base da pesquisa bibliográfica são os livros, teses, artigos e outros documentos publicados que contribuem na investigação do problema proposto na pesquisa. Não basta realizar uma revisão bibliográfica que não irá contribuir no desenvolvimento, deve conter conhecimentos significativos que colaboram com a evolução do trabalho. Assim uma pesquisa bibliográfica se resume em procedimentos que devem ser executados pelo pesquisador na busca de obras já estudadas na solução da problemática através do estudo do tema. (Sousa; Oliveira; Alves, 2021, p. 67)

Cabe mencionar que para a realização do presente estudo acadêmico foram consultadas as mais diversas bases de dados, tanto de renomadas instituições de

ensino superior localizadas geograficamente em território nacional, como também recorreu-se a alguns artigos que se encontram indexados na plataforma de periódicos da Scielo. Deve ser dito, que em razão da pesquisa se focar em retratar elementos singulares da realidade Brasileira, todos os artigos recuperados no processo de investigação possuem obrigatoriamente texto redigido em língua portuguesa.

Quanto ao conjunto distinto de termos efetivamente utilizados no decorrer do exaustivo processo de investigação científica aqui registrada, se faz pertinente reproduzi-los a seguir: Gamificação na aprendizagem; Gamificação no ensino médio e fundamental; Estratégias lúdicas de ensino por meio de jogos; Influência dos jogos digitais na educação; Modelos de aprendizagem usando jogos; Impacto exercido pelos jogos no interesse dos estudantes; Gamificação no âmbito escolar;

Optou-se por estabelecer uma margem temporal significativamente ampla para o presente trabalho, uma vez que este abrange um período de 2024 até 2016, contemplando assim exatos oito (8) anos de publicações acadêmicas.

4. RESULTADOS

O presente capítulo apresenta uma tabela que contempla uma relação composta por treze (13) estudos, abordando a respeito da implementação de estratégias de ensino que se utilizam da gamificação como um modo de trabalhar o conteúdo no ambiente escolar.

Destaca-se que a presente tabela visa expor com clareza os resultados obtidos por meio de cada estudo científico encontrado, a fim de que as percepções dos diversos autores a respeito do tópico em questão possam ser adequadamente somatizadas.

Tabela - Relação de artigos encontrados

Autores	Título	Resultados
Orlandi, <i>et al</i> (2018)	Gamificação: uma nova abordagem multimodal para a educação	Faz parte da cultura do ser humano jogar, brincar, sendo natural se divertir. Ressignificar o jogo, deslocando-o da função de distração e divertimento para tarefas mais complexas. Trata-se de uma atividade imersiva, envolvente e multimodal, que a todo momento se conecta ao indivíduo. A Gamificação propõe um novo olhar sobre a motivação dos indivíduos, instando-os a um maior engajamento e interesse no processo de aprendizagem. Como dito anteriormente,

		passados os anos, a educação foi um segmento do conhecimento humano que ainda não aproveitou as boas iniciativas do seu desenvolvimento social e tecnológico.
Dantas, Farias e Leite (2022)	O uso da gamificação na educação: contribuições para o processo de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto.	Diante disso, é perceptível que a gamificação potencializa o aprender do estudante e que ele mesmo reconhece essa potencialização, pois essa ferramenta envolve características de algo rotineiro e que eles fazem nas horas de lazer, alimentando a competitividade inerente do ser humano. Nessa perspectiva, ao visualizarem a presença da gamificação em sala de aula, os estudantes acabam se engajando na temática de forma espontânea e a expectativa de aprendizagem, acertadamente, é ampliada
Luca, Costa e Bem (2020)	Gamificação no ambiente educacional: uma estratégia para o ensino e aprendizagem.	A gamificação pode trazer os estudantes para um ambiente que lhes é familiar, o ambiente dos games, e a partir disso tornar a aprendizagem mais prazerosa, e por consequência também mais eficiente. Contudo, é importante destacar que o conceito da gamificação é muito mais amplo do que a simples consideração do uso ou criação de um game na sala de aula. Seu uso consiste na aplicação de estratégias, métodos e pensamentos utilizados no mundo virtual em situações do mundo real e para isso é preciso planejamento.
Silva, Sales e Castro (2019)	Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física	A presente pesquisa apresentou uma investigação sobre a eficiência da gamificação na aprendizagem nas aulas de Física por meio do teste de ganho normatizado de Hake. Os resultados mostraram que o grupo controle (GC), o qual teve aulas tradicionais (puramente expositivas), obteve ganho normatizado baixo ($g = 0,11$), bem inferior ao ganho médio obtido pelo grupo experimental (GE) ($g = 0,38$). O resultado do ganho proporcionado pela gamificação no GE também é evidente quando comparados com os encontrado em na literatura internacional.
Guimarães et al (2023)	As tecnologias digitais para a prática de aprendizagem: as vantagens da gamificação na aprendizagem.	Fundamentado nos estudos realizados, foi observado que os jogos são um padrão recurso de cunho didático acentuado, de simplificada aceitação e de simplificado cumprimento. Tendo em vista tal conceito, constatou-se que esta ferramenta educacional pode se tornar muito benéfica para que haja uma acometida de conteúdos fundamentais, como por exemplo, na disciplina de Matemática, encontram-se as quatro operações capitais, submergindo os múltiplos conjuntos numéricos, ou seja, os números naturais, os números inteiros, os números racionais dentre outros conteúdos.
Botelho, Oliveira, Giglio (2017)	Gamificação para a inclusão de deficientes no âmbito escolar.	A utilização da gamificação para a inclusão de pessoas com deficiência não é muito custosa, e, além disso, proporciona resultados mais do que satisfatórios. Porém é um assunto pouco explorado que possui pouco material e pesquisas, além de também existir uma falta de interesse da área acadêmica, o que dificulta a difusão desse assunto. Devido a isso é importante a realização de mais trabalhos abordando esse tema, além da participação do educador como “ponte”

		entre a tecnologia e os alunos.
Coelho <i>et al</i> , (2022)	Gamificação e educação especial inclusiva: uma revisão sistemática de literatura.	O engajamento que é característico da gamificação, também foi apontado como um fator que potencializa o desenvolvimento do aluno dentro da perspectiva inclusiva, uma vez que, a partir desse engajamento fatores como a autonomia do aluno com deficiência podem ser desenvolvida e estimulada, bem como a socialização e a cooperação entre os alunos, trazendo uma perspectiva de ensino cooperativo.
Martins <i>et al</i> (2016)	A gamificação no ensino de história: o jogo “Legend of Zelda” na abordagem sobre medievalismo.	Portanto, na análise empreendida por meio deste estudo, percebeu-se que os games podem contribuir para uma intervenção psicopedagógica na abordagem sobre Idade Média no Ensino Fundamental. O jogo Legend of Zelda: Ocarina of the time evidenciou elementos que se problematizados, aproximam o aluno do medievo: um contexto histórico distante da contemporaneidade. Com isso, representa um importante mecanismo para o ensino de História mediando a relação ensino-aprendizagem numa perspectiva significativa e problematizante
Almeida, Santos e Silva (2023)	A gamificação no ensino médio: uma abordagem inovadora para a educação	Essa gamificação viabiliza a adaptação à era da informação, preparando os educandos para os desafios de um mundo cada vez mais interconectado. É nítido que a integração da gamificação no ensino médio não apenas ajuda no processo educativo, mas também solidifica sua relevância, o ensino para superiores de excelência e engajamento, e promovendo a formação de cidadãos capazes de enfrentar os complexos dilemas da nova geração.
Pereira, David (2022)	Os efeitos da Gamificação no processo de ensino aprendizagem	Durante as primeiras aulas, a turma estava completa e havia um aluno ou outro disperso. Logo, essa dispersão se espalhava lentamente e o professor precisava contê-los durante a aula. Quando houve a divisão dos grupos e somente o grupo de tratamento estava no laboratório de informática, o fato não se repetiu. Dessa forma, não basta haver somente uma aula elaborada com recursos atrativos, o aluno precisa entender que é necessário comprometimento e foco em sala de aula e o professor tem papel de orientá-lo em seu processo de ensino e aprendizado
Monteiro e Medeiros (2022)	O impacto da gamificação na educação: as abordagens tecnológicas no ensino médio	A gamificação está cada vez mais presente em nosso cotidiano escolar vêm transformando as práticas educacionais, fazendo com que o sistema educacional e profissionais da educação reflitam sobre a forma de ensinar, pois provoca estímulos às novas posturas nos alunos, despertando a “curiosidade” pela busca da criação do conhecimento por meio de diferentes práticas e recursos tecnológicos. A estratégia de ensino voltada para o uso da gamificação em sala de aula, promove avanços tecnológicos que tende a expandir as abordagens educacionais com maior interatividade, engajamento e motivação.

Daltro e Abbad (2021)	Utilização de elementos de games em contextos educacionais: revisão sistemática da literatura	O grau de aprendizagem dos treinados variou muito entre as pesquisas representadas, que na sua maioria, utilizaram amostras razoavelmente pequenas, especialmente nos níveis mais sofisticados dos conhecimentos ensinados. A maioria dos sujeitos que participaram das pesquisas pertencem à mesma instituição, demonstrando que é preciso expandir o uso da gamificação em amostras maiores e com públicos mais diversos, com uma maior quantidade de casos e cenários apresentados aos estudantes e jogadores.
Tomaz (2022)	O uso da gamificação como metodologia ativa no ensino de biologia: uma revisão sistemática	Os autores dos artigos analisados, verificaram o aumento do engajamento e motivação dos estudantes em suas atividades com o uso da gamificação. Mesmo que esse apontamento não tenha sido associado a resultados quantitativos, a percepção do aplicador encontrou resultados variados, como melhora de comportamento, de comunicação, aumento da cooperação entre os estudantes, entre outros.

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

Figura - Fluxograma do processo de seleção dos artigos

Fonte: Elaborado pelos autores, 2024.

5. DISCUSSÕES

Se faz perceptível que o processo de Gamificação exerce uma influência bastante positiva no modo como os estudantes se relacionam com o conteúdo didático independente da disciplina em questão, seja esta pertencente ao segmento de exatas, relacionada a área de humanidades ou mesmo referente ao particular estudo de biologia. Nesse sentido cabe realizar uma menção para os seguintes autores: Tomaz (2022); Martins *et al* (2016); Silva, Sales e Castro (2019).

Uma vez que em seus estudos investigativos foram trabalhados alguns aspectos distintos da Gamificação, estes adequadamente adaptados às particularidades específicas de cada disciplina, como por exemplo no estudo desenvolvido por Martins *et al* (2016) consta que o jogo “Legend of Zelda: ocarina of the time” pode ser aplicado no ensino de história medieval, pois embora seja uma narrativa que conte com elementos mágicos que estão distantes da realidade, trata-se de um título que explora uma ambientação similar ao contexto medieval.

Enquanto que por sua vez nos demais artigos que se fizeram elaborados por Tomaz (2022) que lidou com o emprego da Gamificação no estudo de Biologia e Silva, Sales e Castro (2019) na qual foi explorado a utilização da Gamificação visando facilitar o processo correspondente ao ensino de física, em ambos os casos a abordagem escolhida foi criar um ambiente lúdico em que o conteúdo era absorvido por meio de jogos educativos.

Nota-se também que o processo de Gamificação consegue possibilitar o estabelecimento de um ambiente acadêmico tido como mais inclusivo, tendo em vista que segundo apontamentos provenientes tanto de Botelho, Oliveira, Giglio (2017) como também de Coelho *et al* (2022), em razão do engajamento ocasionado por algumas atividades inerentes aos jogos, alunos que em razão de alguma característica distinta estariam ostracizados passam a dialogar com os seus colegas em prol de cumprir o objetivo proposto pelo jogo.

Destaca-se que o estudo elaborado por Dantas, Farias e Leite (2022) discorre exatamente a respeito da aplicação da gamificação no âmbito de ensino remoto, modalidade que foi empregada como uma forma de contornar as limitações geográficas proporcionadas pelo Lockdown correspondente a fase aguda da pandemia de Covid 19. Segundo tal pesquisa, a Gamificação consegue aumentar o engajamento dos estudantes que se faz demonstrado espontaneamente.

Essa singular percepção que aborda a respeito das inúmeras implicações no uso de ferramentas tecnológicas no processo destinado a gamificação do ensino, também foram realizadas por Guimarães *et al* (2023) assim como por Monteiro e Medeiros (2022). Deve ser dito que ambos os estudos convergem ao considerar que os estudantes se valem amplamente da tecnologia em sua rotina e tal elemento não pode ser descartado no processo educacional.

Nesse sentido, Monteiro e Medeiros (2022) tecem considerações a respeito da necessidade dos educadores se dedicarem ao desenvolvimento de estratégias de ensino que priorizem um dinamismo e a integração dos estudantes, observando ser algo proporcionado pela Gamificação.

Contudo apesar de serem consideráveis os aspectos positivos correspondentes a prática de Gamificação no cenário escolar, algumas ressalvas importantes foram realizadas por Pereira e David (2022) estes em seu estudo observaram existir um despertar de interesse, que se não for bem nutrido pode eventualmente se dissipar, tornando o processo praticamente ineficaz

Ao passo que para Orlandi *et al* (2018) os diversos tipos de jogos correspondem a um elemento cultural que faz parte inerente da experiência humana, possibilitando que os indivíduos passem a interagir de forma mais dinâmica com o ambiente em que se encontram. Nesse mesmo sentido destacam-se três trabalhos acadêmicos, um deles elaborado por Daltro e Abbad (2021), enquanto o outro se fez desenvolvido por Almeida, Santos e Silva (2023) e ainda tem-se o estudo Luca, Costa e Bem (2020) na qual podem ser lidos pareceres a respeito da influência benéfica da Gamificação no processo educacional.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio do presente estudo acadêmico científico foi possível discernir com demasiada precisão os possíveis impactos inerentes a efetiva implementação de modelos educacionais que se utilizam ativamente do artifício da Gamificação para promover a assimilação do conteúdo. Sublinha-se que por meio desta singular estratégia foi possível notar que o engajamento médio dos estudantes foi mais aparente independente da disciplina que estiver sendo ministrada.

Também foi possível averiguar que a inclusão de jogos no ambiente escolar resulta eventualmente em um processo de inclusão, nota-se que no texto do artigo

escrito por Coelho *et al* (2022) tem-se um registro quanto a o papel exercido pelos jogos na inserção de alunos marginalizados, possibilitando as condições adequadas para que estes passem dialogar com ativamente os demais colegas, em um ambiente seguro.

Nota-se que no período que correspondeu a fase aguda da pandemia de Covid 19 na qual se fez imposto o Lockdown a utilização de jogos foi um artifício realmente importante para propiciar um ambiente interessante aos alunos, uma vez que no desenvolvimento do ensino remoto a atenção dos estudantes que se encontram no nível médio ou fundamental estava flagrantemente comprometida.

Por fim, cabe ressaltar um elemento particularmente interessante que se fez observável no decorrer da elaboração do presente estudo trata-se da percepção de que atividades gamificadas são peculiares a experiência humana, sendo uma forma singular com que os indivíduos não apenas socializam mas naturalmente conseguem assimilar as informações, formando uma consciência de grupo entre as equipes em meio a disputa que se faz estabelecida.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, B. A.; SANTOS, T. D. V.; SILVA, W. P. **A gamificação no ensino médio: uma abordagem inovadora para a educação.** 2023. Disponível em: <<https://revistajrg.com/index.php/jrg/article/view/785/725>> Acesso em: 7 jul. 2024.

BENEDETTI, T. **Gamificação na educação: como aumentar o interesse dos alunos.** Tutor Mundi, 2024. Disponível em: <<https://tutormundi.com/blog/gamificacao-na-educacao/>> Acesso em: 7 jul. 2024.

BOTELHO, A. L. P. ; OLIVEIRA, P. A. G. ; GIGLIO, G. P. M. **Gamificação para a inclusão de deficientes no âmbito escolar.** 2017. Disponível em: <<http://revista.universo.edu.br/index.php?journal=1JUIZDEFORA2&page=article&op=viewFile&path%5B%5D=5050&path%5B%5D=2886>> Acesso em:

COELHO, C. P. *et al* **Gamificação e educação especial inclusiva: uma revisão sistemática de literatura.** 2022. Disponível em: <<https://pegasus.unochapeco.edu.br/revistas/index.php/pedagogica/article/view/6971>> Acesso em:

COTONHOTO, L. A.; ROSSETTI, C. B.; MISSAWA, D. D. A. **A importância do jogo e da brincadeira na prática pedagógica.** 2019. Disponível em: <<http://pepsic.bvsalud.org/pdf/cp/v27n28/05.pdf>> Acesso em: 7 jul. 2024.

DALTRO, P. ; ABBAD, G. **Utilização de elementos de games em contextos educacionais**: revisão sistemática da literatura. 2021. Disponível em:

<<https://periodicos.unb.br/index.php/linhascriticas/article/view/36116/31398>> Acesso em: 07 jul. 2024.

DANTAS, A. M. S.; FARIAS, M.S. ; LEITE K. L. F. **O uso da gamificação na educação**:

contribuições para o processo de ensino e aprendizagem no contexto do ensino remoto. 2022. Disponível em:

<https://mail.editorarealize.com.br/editora/anais/conedu/2021/TRABALHO_EV150_M D1_SA119_ID3707_17082021153148.pdf> Acesso em: 7 jul. 2024.

FERNANDES, N. A. **Uso de jogos educacionais no processo de ensino e de aprendizagem**. 2010. Disponível em:

<<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/141470/000990988.pdf?sequence=1>> Acesso em: 7 jul. 2024.

FREIRE, P. **Pedagogia do oprimido**, 17^a. ed. Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1987.

GUIMARÃES, U. A. *et al.* **As tecnologias digitais para a prática de**

aprendizagem: as vantagens da gamificação na aprendizagem. 2023. Disponível em: <<https://recima21.com.br/index.php/recima21/article/view/4347/3262>> Acesso em: 7 jul. 2024.

LUCCA, D. ; COSTA, J. V. ; BEM, V. D. **Gamificação no ambiente educacional**: uma estratégia para o ensino e aprendizagem. 2020. Disponível em:

<<https://repositorio.ifsc.edu.br/bitstream/handle/123456789/1878/Daniela%20de%20Lucca.pdf?sequence=1>> Acesso em: 7 jul. 2024.

MARTINS, D. M. *et al.* **A gamificação no ensino de história**: o jogo “Legend of Zelda” na abordagem sobre medievalismo. 2016. Disponível em:

<<https://www.redalyc.org/pdf/4815/481554871025.pdf>> Acesso em: 7 jul. 2024.

MONTEIRO, W. N.; MEDEIROS. A. M. **O impacto da gamificação na educação**: as abordagens tecnológicas no ensino médio. 2022. Disponível em:

<<http://repositorio.ifap.edu.br/jspui/bitstream/prefix/727/1/MONTEIRO%20%282022%29%20-%20O%20impacto%20da%20gamifica%C3%A7%C3%A3o%20na%20educa%C3%A7%C3%A3o%20as%20abordagens%20tecnol%C3%B3gicas%20no%20ensino%20m%C3%A9dio.pdf>> Acesso em: 07 jul. 2024.

ORLANDI, T. R. C. *et al.* **Gamificação**: uma nova abordagem multimodal para a educação. 2018. Disponível em: <<http://www.scielo.org.pe/pdf/biblios/n70/1562-4730-biblios-70-17.pdf>> Acesso em: 7 jul. 2024.

PEREIRA, D. G. ; DAVID, J. N. M. **Os efeitos da Gamificação no processo de ensino aprendizagem**. 2022. Disponível em:

<https://www.researchgate.net/publication/366525486_efeitos_da_gamificacao_no_p rocesso_de_ensino_aprendizagem> Acesso em: 10 jul. 2024.

SERPA, F. S. **Tem lugar para videogame aí na sua biblioteca?** 2014. Disponível em:

<<https://lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/112195/000953199.pdf?sequence=1&isAllowed=y>> Acesso em: 7 jul. 2024.

SILVA, J. B. ; SALES, G. L. ; CASTRO, J. B. **Gamificação como estratégia de aprendizagem ativa no ensino de Física.** 2019. Disponível em:

<<https://www.scielo.br/j/rbef/a/Tx3KQcf5G9PvcgQB4vswPbq/?format=pdf>> Acesso em: 7 jul. 2024.

SOUSA, A. S.; OLIVEIRA, G. S. ; ALVES, L. H. **A pesquisa bibliográfica:** princípios e fundamentos. Cadernos da Fucamp, 2021. Disponível em:

<<https://revistas.fucamp.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2336>> Acesso em: 7 jul. 2024.

TOMAZ, O. R. **O uso da gamificação como metodologia ativa no ensino de biologia:** uma revisão sistemática. 2022. Disponível em:

<<https://www.repositorio.ufal.br/bitstream/123456789/11300/1/O%20uso%20da%20gamifica%C3%A7%C3%A3o%20como%20metodologia%20ativa%20no%20ensino%20de%20biologia.pdf>> Acesso em: 07 jul. 2024.